

Abril 2014

**Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados
das sondagens da Praça da República das Caldas da
Rainha**

Município das Caldas da Rainha

Cláudio Monteiro

Índice

1.	Introdução	2
2.	Metodologia na análise dos materiais	3
2.1	Parâmetros de análise	3
3.	Resultado da análise dos materiais	4
3.1	Painéis azulejares	4
	Painel 1	5
	Painel 2	6
	Painel 3	6
	Painel 4	7
	Painel 5	10
	Painel 6	11
	Painel 7	13
	Painel 8	14
3.2	Elementos de vasos cerâmicos	15
3.3	Objetos em metal	18
3.4	Outros materiais	19
4.	Considerações Finais	20
5.	Bibliografia	21
	Inventário das cerâmicas azulejares	22
	Inventário dos fragmentos cerâmicos	33
	Inventário dos objetos de cobre	34
	Inventário de outros artefatos	34

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das Caldas da Rainha

Município das Caldas da Rainha

1. Introdução

Este estudo adjudicado pelo Município das Caldas da Rainha tem por objetivo a análise técnica dos materiais arqueológicos exumados das sondagens efetuadas no tabuleiro da Praça da República das Caldas da Rainha. As sondagens foram realizadas em contexto de obra, no âmbito da requalificação da Praça.

Os materiais recuperados encontram-se na totalidade descontextualizados, integrados numa camada de entulho que também apresenta materiais relativamente recentes.

Tendo em conta os registos históricos que relatam a presença de uma antiga Igreja pertencente à confraria da Nossa Senhora do Rosário, construída no século XVI e demolida no século XIX, no ano de 1835, foram realizadas duas sondagens sobre a área onde outrora se pressupõe ter existido este santuário.

Durante os trabalhos foram exumados, nomeadamente da sondagem 2 e 3, um conjunto de fragmentos de cerâmica azulejar de revestimento, bem como fragmentos de vasos, fragmentos de faiança, um bocal de cachimbo e alguns objetos de cobre, tais como moedas e elementos de adorno.

Deste modo, este catálogo organiza-se, contextualizado o trabalho e a sua origem. Segue-se a descrição metodológica da análise e levantamento dos dados, onde se explica a forma como foram processados todos os elementos e os parâmetros de análise, bem como as técnicas utilizadas, discriminando as cerâmicas e os objetos de cobre. Por fim apresentamos as considerações finais, onde se inserem as conclusões inerentes ao estudo em questão.

2. Metodologia na análise dos materiais

As cerâmicas foram limpas em laboratório através da lavagem em água corrente, para remover os detritos de argamassas que impediam uma boa visualização da decoração do azulejo. No caso dos azulejos onde as argamassas apresentavam ainda um grau elevado de aderência, foram submetidos a uma limpeza química por imersão em ácido hidrocloreto a 10% e depois enxaguados em água da torneira, para remoção total das argamassas e do ácido.

Os azulejos foram etiquetados e inventariados com a marcação da seguinte referência alfanumérica (CRPR XXX), denominando o local arqueológico CR – Caldas da Rainha e PR – Praça da República, sendo as marcações efetuadas com caneta de álcool nos cantos dos fragmentos. Optou-se por marcar no vidrado, sendo que a marca pode ser facilmente removida com álcool e em caso de exposição pode ser remarcada no tardoz do azulejo.

Os fragmentos cerâmicos foram referenciados com a seguinte marcação alfabética (CRPR-X) marcadas com caneta de álcool numa das faces dos fragmentos.

No que diz respeito aos objetos de cobre, após os tratamentos de conservação, foram acondicionados e referenciados com etiqueta de papel com a seguinte referência alfanumérica (CRPR cobre X).

O mesmo processo foi executado para o bocal de cachimbo, que foi limpo cuidadosamente com água, acondicionado e inventariado com a referência alfabética (CRPR-T) em etiqueta de papel. Após a limpeza e organização dos materiais, procedeu-se à sua análise com recurso a comparação e observação direta dos objetos.

No caso dos objetos de cobre foi necessário o recurso à observação em lupa simples e binocular com ampliação até 200x.

O uso da bibliografia disponível foi indispensável para o termo de comparação e datação dos materiais, bem como a sua identificação e catalogação.

2.1 Parâmetros de análise

2.1.1 Azulejos

As cerâmicas azulejares foram analisadas segundo as dimensões da chacota, o tipo de pastas e o tipo de decoração.

Desta forma foi possível identificar um número mínimo de painéis azulejares presentes, a sua tipologia e decoração, bem como a sua datação relativa.

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

2.1.2 Cerâmicas Comuns

No que diz respeito às cerâmicas foram analisadas segundo a sua tipologia, tipo de pasta e decoração no sentido de conseguir uma identificação do tipo de objeto e da sua datação relativa.

2.1.3 Metais

No caso das moedas de cobre, embora muito degradadas, foram analisadas pela observação dos relevos superficiais e por comparação com catálogos numismáticos com o intuito de identificá-las.

Os restantes objetos de cobre foram identificados por análise direta simples.

2.1.4 Outros materiais

No caso do cachimbo optou-se por identificar o material de construção, bem como a forma e design, no sentido de se poder achar uma datação relativa.

3. Resultado da análise dos materiais

3.1 Paineis azulejares

Dos diferentes elementos que nos chegaram registamos por analogias figurativas e análise da técnica e pasta de suporte (chacota) a presença de pelo menos 8 painéis distintos.

Ao todo foram contabilizados 435 fragmentos, sendo que, 393 fragmentos pertencem a painéis figurativos com cenas e episódios religiosos. Na análise de todos os elementos figurativos, técnica gráfica e de fabrico consideramos existirem, pelo menos 4 painéis distintos. Devido à elevada fragmentação dos azulejos, não foi possível reconstruir os painéis no sentido de tentar identificar os temas ou episódios pintados.

Os outros 42 fragmentos restantes são de painéis com padrões enxaquetados, em tons bicolores, de azul e branco e branco e azul, *Ferroneries* e remates de painéis.

Foram possíveis reconstruir os padrões dos tipos enxaquetados e *Ferroneries*.

Analisando o gráfico seguinte é possível verificar que em termos percentuais, o painel 4 seria o de maior dimensão, seguido pelo painel, 6, 5 e 7.

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Gráfico 1 – Gráfico quantitativo dos fragmentos de azulejo encontrados organizados por Painel. Neste gráfico é possível perceber que a maioria dos fragmentos pertence aparentemente a um único Painel figurativo.

Neste gráfico é possível perceber que a maioria dos fragmentos pertence aparentemente a um único painel figurativo, uma vez que para além da tipologia e dimensão da chacota, a técnica de pintura e a temática podem enquadrar-se num só painel.

Podemos ainda levantar a hipótese de estarmos perante mais do que um painel, no que se refere ao painel 4, com o mesmo tipo de chacota, provavelmente proveniente da mesma fábrica. Em alguns fragmentos é possível verificar uma diferente marcação, típica da organização dos azulejos, realizada pelos artesãos para auxílio da sua montagem, que vem corroborar esta possibilidade, o que a ser considerado estaríamos perante pelo menos 9 painéis, 5 deles figurativos.

Painel 1

Azulejo retangular de decoração simples em vidrado azul, pintado em chacota de 15mm de espessura. Elemento pertencente a painel do tipo enxaquetado geométrico em branco e azul, onde o azulejo central quadrado é branco (imagem 1).

Este azulejo, representado por 3 fragmentos, apresenta as dimensões de 13.5cm x 4.5cm, registando o padrão total uma dimensão relativa de 18cm por 18cm. No entanto a dimensão de 13.5cm de comprimento pode também indicar um padrão enxaquetado mais complexo, ainda assim, não existem elementos suficientes para se apurar o tipo de enxaquetado.

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Imagem 1 - À esquerda, o azulejo de padrão enxaquetado e á direita o possível modelo de Painel enxaquetado.

Azulejos com este padrão foram registados na capela-mor da capela de Santo António no Alqueidão, conselho de Tomar.

Painel 2

Azulejo retangular de decoração simples em vidrado branco, pintado sobre chacota de 15mm de espessura e com 3.5cm de largura.

O fato de a largura do azulejo ser de 3.5cm indica um elemento que pode pertencer a um painel enxaquetado geometrico simples em branco e azul onde o azulejo central quadrado é azul (imagem 2).

Imagem 2 – À esquerda, o azulejo de padrão enxaquetado e á direita o possível modelo de painel enxaquetado.

Este tipo de padrões são normalmente registados em que zonas do passagem tipo claustros, escadarias ou capelas-mor das igrejas ou conventos.

Painel 3

Azulejo pintado em azul sobre branco, com chacota de 15mm de espessura.

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Apresenta elementos florais.

Possui uma técnica apurada e limpa, com desenho bem definido e delimitado com contorno.

A imagem 3 é um exemplo claro da técnica existente, regista um motivo floral, em tons de azul e branco, com três pétalas associado a uma folha, em tons de azul com três veios.

Neste grupo apenas foram perceptíveis motivos florais não existindo indícios de figuras humanas ou outro tipo ornamental.

Imagem 3 – Fragmentos de azulejo do Painele 3

Painele 4

Azulejo pintado em azul sobre branco, sobre chacota de 13mm, representando uma história ou episódio religioso, composto por moldura ornamentada, com elementos arquitetónicos decorados, elementos vegetalistas, ornamentos em forma de voluta, motivos florais e figuras humanas e celestes (querubins).

Apresenta uma técnica apurada com desenho bem delineado.

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Neste mesmo painel registamos a presença de elementos paisagísticos com fundos montanhosos e vegetação. Tal situação é facilmente visível na imagem 4, onde podemos verificar uma nuvem branca, debruada a azul, o céu em tons de azul esbatido e a traçologia de uma ave, a voar, com as asas abertas.

Pela análise podemos verificar que o painel representa alguma situação, evento ou temática que se regista no exterior.

Imagem 4 – Azulejo com parte de uma paisagem de fundo onde se observam aves no céu.

Deste painel, destaca-se ainda uma representação humana e alguns querubins.

Imagem 5 – Dois fragmentos associados ao Painel 4 onde se vislumbram o que parece ser á esquerda A, uma face humana e á direita B, a testa de um querubim.

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Assim, na imagem 5 é possível verificar, no fragmento A, uma figura, aparentemente masculina, com cabelos ondulados de comprimento possivelmente pelos ombros, a olhar para a direita do painel.

O fragmento B regista a testa alta de um querubim, com cabelos semi-ondulados. Este estaria localizado junto a uma coluna, que enquadraria o motivo principal e encontra-se virado para a esquerda.

Consideramos que o fragmento A estaria próximo ao centro do painel e o elemento B na extremidade superior esquerda do mesmo.

A dimensão da face do elemento A, podendo ser uma face humana, ocuparia cerca de 4 azulejos, devendo ser considerada como uma das representações principais ou elemento representativo do motivo explanado no azulejo.

Deste mesmo painel registamos ainda outros dois elementos de face (imagem 6). O elemento A possui um olhar introvertido, dirigido para baixo e apresenta cabelo ondulado. O fragmento B apresenta uma face relativamente completa, de um indivíduo masculino, corpulento e cabeleira mediana. Encontra-se a olhar para a direita.

Imagem 6 - Figuras humanas do painel 4

Por todo o conjunto consideramos que a temática do painel é claramente religiosa, possuindo pelo menos 4 figuras, sendo uma delas claramente querubina.

Não se registou nenhum fragmento que evidenciasse qualquer armamento, como é relativamente comum nos painéis do Hospital Termal das Caldas da Rainha.

Entre os diferentes fragmentos registamos indumentária, sem determinação clara do estatuto ou profissão, mas relevando aparentemente uma veste cumprida, e um sapato arredondado, com um laço (imagem 7).

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Imagem 7 – Idumentária do painel 4

Pertencente a este painel registamos uma pequena mão, com o dedo mindinho levantado.

Ao painel 4 associamos ainda, devido à semelhança dimensional e de material das chacotas, cinco fragmentos de moldura de tapetes azulejares em azul e branco, pintados com flores de acanto.

Imagem 8 – Moldura de tapetes e mau e branco do painel 4.

Painel 5

Painel pintado em azul sobre branco, sobre chacota de 11mm, representando uma história ou episódio religioso emoldurado numa moldura com ornamentação muito rica composta por elementos vegetalistas de gosto barroco.

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Imagem 9 – Fragmento de azulejo do painel 5, representando parte de um ornamento decorativo.

Imagem 10 – Fragmento do painel 5, representando um ornamento decorativo com um elemento vegetalista.

Painel 6

Painel pintado em azul sobre branco, sobre chacota de 10mm, representando uma história ou episódio religioso, limitado por moldura composta por elementos arquitetônicos ornamentados com elementos vegetalistas.

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Imagem 11 – Azulejo do painel 6 onde se observa uma folha de acanto de gosto barroco.

Deste painel registamos a presença de um querubim, provavelmente localizado no topo central do painel. A figura apresenta uma testa alta, cabelo encaracolado pelos ombros e um olhar rebaixado dirigido para baixo.

Imagem 12 – Metade de uma face de um querubim.

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

São muito poucos os elementos que se puderam identificar neste painel, entre eles destacamos a representação de uma mão.

Imagem 13 – Representação de mão do painel 6

Painel 7

Painel padrão 2x2, pintado em azul e amarelo sobre branco, decorado com motivos geométricos e ornamentos de gosto manuelino denominado de “Ferronerias” (imagem6).

Imagem 14 –À esquerda o azulejo de Painel padrão com elementos maneiristas “ferronerias” e à direita a montagem do padrão (Simões 1997:33)

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Apresenta uma técnica pouco apurada e defeituosa, onde se observa uma mão pouco treinada para a pintura, bem como a sobreposição da cor amarela sobre a azul.

Ao todo foram identificados 17 fragmentos deste padrão.

Este tipo de decoração é atribuído ao manuelino, cronologicamente integrado no século XVII, podendo ser encontrados exemplares idênticos na Igreja de Santa Maria dos Olivais, em Tomar.

No catálogo dos Azulejos do Hospital Termal das Caldas da Rainha (1987), registou-se exemplares semelhantes, na Enfermaria do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, com uma dimensão de 13,8 mm, datado de 1659. Exemplares são também reconhecidos na Igreja de Nossa Senhora da Luz (A. dos Cunhados).

Painel 8

Conjunto de azulejos pintados em azul sobre branco, com técnica de salpico, onde se cria um efeito de marmoreado fingido.

Do conjunto sobressaem alguns fragmentos de cerâmica em forma de paralelepípedo, com o interior escavado que serviam para rematar os cantos, geralmente aplicados nas mesas dos frontais de altar (imagem 7) (Simões 1997:211-221).

Imagem 15 – À esquerda um fragmento de azulejo de marmoreado fingido e à direita um fragmento de remate de frontal de um altar.

3.2 Elementos de vasos cerâmicos

No que diz respeito às cerâmicas recolhidas foram identificadas na sua maioria como fragmentos de vasos, num total de treze fragmentos.

Numa análise morfológica registamos 8 elementos de bordo, 2 de fundos e 9 pertencentes ao corpo do recipiente.

Todos os elementos, à exceção das faianças, apresentam pastas relativamente grosseiras, fabricadas a torno, com desengordurantes minerais, de média dimensão e aparência homogénea.

Desses fragmentos, oito apresentam revestimento vidrado, sendo que o E, o J e o R (ver tabela – anexo I) apresentam decorações incisadas junto ao bordo.

Identificaram-se ainda três fragmentos de tipo faiança, pertencentes a três recipientes distintos. Dois deles podem ser integrados no tipo morfológico de tigela (imagens 17 e 18) e um de prato (Imagem 16) da fabrica de sacavém denominado “prato de cavalinho ou prato estátua” por possuir a imagem de um cavaleiro montado a cavalo no centro (recolhido na camada F da sondagem 2).

Pela análise da cor e dos motivos pintados no fragmento em comparação com outros exemplares idênticos datados pode-se inserir o fragmento no último quartel do século XIX.

Neste sentido os restantes fragmentos cerâmicos devido à sua morfologia e ao facto de se enquadrarem em contexto com o prato “Cavalinho” foram datados do século XIX.

Imagem 16 - Fragmento de prato de cavalinho. Referência C.

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Prato cavalinho Século XIX
Ref: C (Caldas da Rainha - Praça da República)

Desenho 1 – Prato com decoração “cavalinho” da Real Fábrica de Sacavém. Referência C.

Bacia
Ref: E (Caldas da Rainha - Praça da República)

Desenho 2 – Bacia em cerâmica vidrada de cor verde oliva no exterior e amarela no interior. Referência E.

Imagem 17 – Fragmento de tigela com vidrado verde e amarelo tartaruga. CRPR-O

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Tigela
Ref. C (Caldas da Rainha - Praça da República)

Desenho 3 – Tigela exumada com vidrado verde e amarelo tartaruga

Ilustração 1 - Reconstrução 3D da tigela CRPR-O

Imagem 18 – Fragmento de tigela branca com o mesmo modelo da tigela ilustrada em 3D

3.3 Objetos em metal

Dos materiais exumados foram registados duas moedas de cobre datadas do período manuelino (1495-1521) (CRPR cobre 1 e CRPR cobre2).

Embora o estado de degradação das moedas seja muito avançado, foi possível perceber numa das moedas a geometria do escudo português que termina em forma de arco quebrado na parte inferior do escudo (imagem 14). Este pormenor é muito importante na datação uma vez que posteriormente a este período o escudo passou a possuir uma forma em arco perfeito ou recortado.

Imagem 19 – Imagem das moedas de cobre: à esquerda a face com a o escudo de portugal em arco quebrado e à direita o tardo de da segunda moeda com o castelo de tres torres.

Ilustração 2 – Análise dos motivos geometricos da moeda CRPR cobre 1

Na segunda moeda conseguiu-se recuperar o tardo de da moeda onde se vislumbra tenuamente a possível forma de um castelo (imagem 19) de três torres consentânea com a época

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

manuelina. No que diz respeito aos outros dois objetos (imagem 20) de cobre (CRPR cobre 3 e CRPR cobre 4) não foi possível determinar a sua tipologia ou função, devido ao avançado estado de degradação.

Relatório da conservação destes objetos pode ser consultado em anexo II.

Imagem 20 – À esquerda o objeto de cobre em forma de ferradura e à direita o elemento muito pequeno com cerca 15mm de comprimento.

3.4 Outros materiais

Da sondagem 2 registou-se um objeto em plástico, que pelas suas características, considerou-se conveniente estudar, no sentido de que poderia auxiliar a datação da camada de onde foi recuperado.

Trata-se de um bocal de cachimbo, de polímero sintético, de postura reta (imagem 21). Este elemento ainda possui o filtro no seu interior. O facto de ser “plástico” e estar em contexto com os artefactos do século XIX aponta para que seja feito em borracha vulcanizada, inventada em 1839 e utilizada em bocais de cachimbos descartáveis feitos de espigas de milho inventados em 1870 por um fazendeiro do Missouri (Knuts <http://www.brasilcult.pro.br/objetos/cachimbos/insolitos.htm>) (imagem 21 direita). Ainda assim, será necessário a realização de testes para identificar com rigor o tipo de material, no sentido de se poder data-lo com mais exatidão.

Imagem 21 – À esquerda o bocal de cachimbo em plástico. À direita a possível tipologia do cachimbo.

4. Considerações Finais

Dos artefactos analisados foi possível aferir as seguintes conclusões:

Dos 435 fragmentos de azulejos verificou-se a presença de, pelo menos, 8 painéis diferentes, sendo 4 deles figurativos.

Devido à elevada fragmentação não foi possível reconstruir os painéis ou identificar os temas ou episódios pintados.

Nos painéis figurativos 4 e 6 foram verificadas caras de personagens e querubins, reforçando a ideia dos azulejos pertencerem a conjuntos cenográficos religiosos.

Dos restantes painéis, destacamos quatro fragmentos de azulejo retangular de vidro azul simples que se enquadram nos padrões enxaquetados dos séculos XVI/XVII (imagem 1) e dois azulejos retangulares de vidro branco e um quadrangular de vidro azul que se enquadram nos padrões enxaquetados dos séculos XVI/XVII (imagem 2).

Integrado no século XVII é o painel de gosto manuelino, tipo *Ferroneries*, bem como dois conjuntos de azulejos de moldura pintados de azul e amarelo sobre branco com o formato e decoração diferente. Ambos podem pertencer ao Painel 8 pela correspondência da chacota, não excluindo a possibilidade de poderem ser molduras de painéis diferentes.

Foi ainda identificado outro grupo azulejar composto por cinco fragmentos de azulejos decorados com marmoreados fingidos de azul sobre branco e cinco fragmentos de remate dos frontais de altar com a mesma técnica decorativa que decorariam as mesas de altar da igreja.

Esta análise permite concluir que na altura da demolição da capela, a mesma seria decorada com painéis figurativos, que de acordo com analogias estariam localizados nas paredes principais da capela, um deles de possível maior dimensão, pela grande diferença percentual de fragmentos existentes.

As áreas inferiores ou mais baixas poderiam ter azulejos de padrões mais simples ou os tais *Ferroneries*, podendo estes ocupar áreas menos centrais da capela.

Pelo nome da Igreja e época dos azulejos poderíamos colocar hipóteses de associação dos painéis com temáticas religiosas ligadas ao culto da N^a Sr^a do Rosário, no entanto não há nenhum elemento figurativo, nos azulejos, que nos leve historicamente a essa associação.

Relativamente às cerâmicas, a maioria dos fragmentos pertence a vasos, predominando uma decoração vidrada de verde oliva. No entanto, com a execução de uma das tigelas, não existe correspondência aparente entre os fragmentos, indicando que quando foram colocados no local já estavam fragmentados e descontextualizados.

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Deste grupo de materiais destaca-se o fragmento de prato estátua (cavalinho verde) que nos permite concluir que estes artefatos foram colocados neste local numa altura posterior a 1880, uma vez que os primeiros exemplares deste prato só foram produzidos após esta data.

Este facto não impede que os restantes fragmentos cerâmicos sejam mais antigos.

As moedas de cobre revelam um pormenor interessante, uma vez que, a sua datação relativa é ligeiramente mais antiga que os restantes objetos arqueológicos. Inclusive são mais antigas que a construção da igreja. Esta situação pode indicar a presença de algum edifício ou estrutura naquele local anterior à construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, provavelmente também de culto.

Durante o período de vigência da Igreja era relativamente comum enterrar os defuntos no interior da Igreja, no adro e nos terrenos envolventes, só com o governo de Costa Cabral, após 1845 é que passaram a ser enterradas em cemitérios. Juntamente com estes indivíduos era também comum associar moedas para pagamento do barqueiro que conduziria o defunto ao paraíso. As duas moedas registadas, no entanto, foram cunhadas no tempo de D. Manuel, apontando uma cronologia anterior à construção da capela de N^a Sr^a de Rosário. Este facto leva-nos a considerar duas possibilidades: ou a construção da capela veio substituir um outro edifício ou estrutura de culto, onde também enterravam defuntos ou foram usadas como elementos significantes simbólicos, em enterramentos cronologicamente posteriores ao tempo da sua cunhagem.

Dos restantes objetos de cobre pouco se pode aferir devido à sua condição, possivelmente seriam adornos de vestuário.

No que diz respeito ao bocal de cachimbo, somente a realização de análises ao material de construção permitiria retirar outro tipo de conclusões mais concretas e elucidativas.

5. Bibliografia

Henriques, Paulo; e Almeida, Ana; e Pais, Alexandre; e Loureiro, Fátima; e Monteiro, João (2003) Museu Nacional do Azulejo. Roteiro, Instituto Português dos Museus, Edições ASA, Lisboa.

Reis, Pedro Batalha (1952) Cartilha da Numismática Portuguesa Vol 1, Bertrand Lda, Lisboa.

Simões, J. M. Dos Santos (1997) Azulejaria em Portugal no Século XVII, Tomo I – Tipologia, (2^a edição revista e atualizada), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

Simas, Filomena; e Isidro, Sónia (1996) Dicionário de Marcas de Faiança e Porcelana Portuguesas, Estar Ediutora, Lisboa.

Machado, J. S. (1987) Azulejos do Hospital Termal das Caldas da Rainha: séculos XVI-XVII, Instituto Português do Património Cultural, Museu de José Malhoa, Caldas da Rainha.

Bibliografia retirada da internet:

<http://www.brasilcult.pro.br/objetos/cachimbos/insolitos.htm>

Anexo I

Inventário das cerâmicas azulejares

Ref.	Descrição	Datação	Tipologia
CRPR1	Azulejo retangular simples azul 13,5x4,5cm	Seculo XVII	Painel 1
CRPR2	Azulejo retangular simples azul 13,5x4,5cm	Seculo XVII	Painel 1
CRPR3	Azulejo retangular simples azul	Seculo XVII	Painel 1
CRPR4	Azulejo retangular simples azul 9x4,5cm	Seculo XVII	Painel 1
CRPR5	Azulejo quadrangular simples azul	Seculo XVII	Painel 2
CRPR6	Azulejo retangular simples branco 12,5x3,2	Seculo XVII	Painel 2
CRPR7	Azulejo retangular simples branco 13,5x3,2cm	Seculo XVII	Painel 2
CRPR8	Azulejo figurativo com elementos vegetalistas azul sobre branco	2ª Metade seculo XVII	Painel 3
CRPR9	Azulejo figurativo com elementos vegetalistas azul sobre branco	2ª Metade seculo XVII	Painel 3
CRPR10	Azulejo figurativo com elementos vegetalistas azul sobre branco	2ª Metade seculo XVII	Painel 3
CRPR11	Azulejo figurativo com elementos vegetalistas azul sobre branco	2ª Metade seculo XVII	Painel 3
CRPR12	Azulejo figurativo com elementos vegetalistas azul sobre branco	2ª Metade seculo XVII	Painel 3
CRPR13	Azulejo figurativo com paisagem	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR14	Azulejo figurativo com elemento arquitetónico em forma de voluta	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR15	Azulejo figurativo	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR16	Azulejo figurativo	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR17	Azulejo figurativo com paisagem	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR18	Azulejo figurativo com paisagem	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR19	Azulejo figurativo	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR20	Azulejo figurativo	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR21	Azulejo figurativo com elemento arquitetónico	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR22	Azulejo figurativo	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR23	Azulejo figurativo com raios de sol ou celestiais	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR24	Azulejo figurativo	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR25	Azulejo figurativo com paisagem	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR26	Azulejo figurativo	2ª Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR27	Azulejo figurativo	2ª Metade seculo XVII	Painel 4

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

CRPR28	Azulejo figurativo com paisagem	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR29	Azulejo figurativo com moldura	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR30	Azulejo figurativo com paisagem	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR31	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR32	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR33	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR34	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR35	Azulejo figurativo com moldura	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR36	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR37	Azulejo figurativo com moldura	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR38	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 39	Azulejo figurativo com moldura	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 40	Azulejo figurativo com moldura decorada com elementos vegetalistas	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 41	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 42	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 43	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 44	Azulejo figurativo com moldura	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 45	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 46	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 47	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 48	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 49	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 50	Azulejo figurativo com paisagem vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 51	Azulejo figurativo com moldura	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 52	Azulejo figurativo com paisagem	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 53	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 54	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 55	Azulejo figurativo com moldura	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 56	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 57	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 58	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 59	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 60	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 61	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 62	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 63	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 64	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 65	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 66	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 67	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 68	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

CRPR 69	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 70	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 71	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 72	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 73	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 74	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 75	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 76	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 77	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 78	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 79	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 80	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 81	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 82	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 83	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 84	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 85	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 86	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 87	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 88	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 89	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 90	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 91	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 92	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 93	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 94	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 95	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 96	Azulejo figurativo com paisagem	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 97	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 98	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 99	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 100	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 101	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 102	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 103	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 104	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 105	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 106	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 107	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 108	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 109	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

CRPR 110	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 111	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 112	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 113	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 114	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 115	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 116	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 117	Azulejo figurativo com dedo indicador	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 118	Azulejo figurativo com mão humana	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 119	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 120	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 121	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 122	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 123	Azulejo figurativo com raios solares ou celestiais	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 124	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 125	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 126	Azulejo figurativo com paisagem	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 127	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 128	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 129	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 130	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 131	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 132	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 133	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 134	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 135	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 136	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 137	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 138	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 139	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 140	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 141	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 142	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 143	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 144	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 145	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 146	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 147	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 148	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 149	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 150	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

CRPR 151	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 152	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 153	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 154	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 155	Azulejo figurativo com moldura	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 156	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 157	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 158	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 159	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 160	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 161	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 162	Azulejo figurativo com paisagem montanhosa	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 163	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 164	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 165	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 166	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 167	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 168	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 169	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 170	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 171	azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 172	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 173	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 174	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 175	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 176	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 177	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 178	Azulejo figurativo com face humana	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 179	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 180	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 181	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 182	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 183	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 184	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 185	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 186	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 187	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 188	Azulejo figurativo com vegetação	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 189	Azulejo figurativo com ornamento arquitetónico e motivos vegetalistas	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 190	Azulejo figurativo compaisagem	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 191	Azulejo figurativo com ornamento arquitetónico e	2º Metade seculo XVII	Painel 4

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

	motivos vegetalistas		
CRPR 192	Azulejo figurativo com elementos vegetalistas	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 193	Azulejo figurativo com paisagem	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 194	Azulejo figurativo com paisagem	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 195	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 196	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 197	Azulejo figurativo com ornamento arquitetónico e testa de uma personagem ou querubim	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 198	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 199	Azulejo figurativo com paisagem e moldura ornamentada com elementos vegetalistas	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 200	Azulejo figurativo com elementos vegetalistas	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 201	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 202	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 203	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 204	Azulejo figurativo com elementos vegetalistas	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 205	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 206	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 207	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 208	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 209	Azulejo figurativo com ornamento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 210	Azulejo figurativo com face humana	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 211	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 212	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 213	Azulejo figurativoAzulejo figurativo com ornamento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 214	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 215	Azulejo figurativo com moldura decorada com elementos vegetalistas	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 216	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 217	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 218	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 219	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 220	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 221	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 222	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 223	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 224	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 225	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 226	Azulejo figurativo com face de um querubim	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 227	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 228	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 229	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

CRPR 230	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 231	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 232	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 233	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 234	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 235	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 236	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 237	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 238	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 239	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 240	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 241	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 242	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 243	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 244	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 245	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 246	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 247	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 248	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 249	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 250	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 251	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 252	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 253	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 254	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 255	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 256	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 257	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 258	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 259	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 260	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 261	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 262	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 263	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 264	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 265	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 266	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 267	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 268	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 269	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 270	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

CRPR 271	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 272	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 273	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 274	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 275	Azulejo de moldura com flores de acanto em azul e branco	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 276	Azulejo de moldura com flores de acanto em azul e branco	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 277	Azulejo de moldura com flores de acanto em azul e branco	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 278	Azulejo de moldura com flores de acanto em azul e branco	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 279	Azulejo de moldura com flores de acanto em azul e branco	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 280	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 281	Azulejo figurativo com elementos vegetalistas	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 282	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 283	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 284	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 285	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 286	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 287	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 288	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 289	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 290	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 291	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 292	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 293	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 294	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 295	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 296	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 297	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 298	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 299	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 300	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 301	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 302	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 303	Azulejo figurativo com face humana	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 304	Azulejo figurativo com ornamento decorativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 305	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 306	Azulejo figurativo com ornamento decorativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 307	Azulejo figurativo com ornamento decorativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 308	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

CRPR 309	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 310	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 311	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 312	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 313	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 314	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 315	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 316	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 317	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 318	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 319	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 320	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 321	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 322	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 323	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 324	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 325	Azulejo figurativo com motivos florais	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 326	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 327	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 328	Azulejo figurativo com ornamentos arquitetónicos	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 329	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 330	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 331	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 332	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 333	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 334	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 335	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 336	Azulejo figurativo com ornamentos vegetalistas	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 337	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 338	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 339	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 340	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 341	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 342	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 343	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 344	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 345	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 346	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 5
CRPR 347	Azulejo figurativo com ornamento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 348	Azulejo figurativo com ornamento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 4
CRPR 349	Azulejo figurativo com ornamento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 6

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

CRPR 350	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 351	Azulejo figurativo com imagem de um querubim	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 352	Azulejo figurativo com elemento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 353	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 354	Azulejo figurativo com parte de vestuário	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 355	Azulejo figurativo com elemento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 356	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 357	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 358	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 359	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 360	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 361	Azulejo figurativo com elemento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 362	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 363	Azulejo figurativo com elemento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 364	Azulejo figurativo com elemento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 365	Azulejo figurativo com elemento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 366	Azulejo figurativo com livros pintados	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 367	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 368	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 369	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 370	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 371	Azulejo figurativo com ornamento vegetalista barroco	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 372	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 373	Azulejo figurativo com moldura	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 374	Azulejo figurativo com ornamento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 375	Azulejo figurativo com ornamento arquitetónico	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 376	Azulejo figurativo com livros pintados	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 377	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 378	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 379	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 380	Azulejo figurativo com elementos motivos florais	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 381	Azulejo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 382	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 383	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 384	Azulejo figurativo com moldura	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 385	Azulejo figurativo com moldura	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 386	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 387	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 388	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 389	Azulejo figurativo com elementos vegetalistas	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 390	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

CRPR 391	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 392	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 393	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 394	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 395	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 396	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 397	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 398	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 399	Azulejo figurativo	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 400	Azulejo figurativo com elementos vegetalistas	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 401	Azulejo figurativo com ornamento	2º Metade seculo XVII	Painel 6
CRPR 402	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 403	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 404	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 405	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 406	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 407	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 408	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 409	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 410	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 411	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 412	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 413	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 414	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 415	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 416	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 417	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 418	Azulejo padrão	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 419	Azulejo de moldura com elementos vegetalistas em azul e amarelo sobre branco do tipo 1	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 420	Azulejo de moldura com elementos vegetalistas em azul e amarelo sobre branco do tipo 1	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 421	Azulejo de moldura com elementos vegetalistas em azul e amarelo sobre branco do tipo 1	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 422	Azulejo de moldura com elementos vegetalistas em padrão continuado em azul e amarelo sobre branco tipo 2	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 423	Azulejo de moldura com elementos vegetalistas em padrão continuado em azul e amarelo sobre branco tipo 2	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 424	Azulejo de moldura com elementos vegetalistas em padrão continuado em azul e amarelo sobre branco tipo 2	Seculo XVII	Painel 7
CRPR 425	Azulejo de moldura com elementos vegetalistas em padrão continuado em azul e amarelo sobre branco	Seculo XVII	Painel 7

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

	tipo 2		
CRPR 426	Azulejo de frontal de altar com efeito marmoreado azul e branco	Seculo XVII	Painel 8
CRPR 427	Azulejo de frontal de altar com efeito marmoreado azul e branco	Seculo XVII	Painel 8
CRPR 428	Azulejo de frontal de altar com efeito marmoreado azul e branco	Seculo XVII	Painel 8
CRPR 429	Azulejo de frontal de altar com efeito marmoreado azul e branco	Seculo XVII	Painel 8
CRPR 430	Azulejo de frontal de altar com efeito marmoreado azul e branco	Seculo XVII	Painel 8
CRPR 431	Remate das extremidades dos frontais de altar com efeito marmoreado e azul e branco 6,5cmx6,5cm	Seculo XVII	Painel 8
CRPR 432	Remate das extremidades dos frontais de altar com efeito marmoreado e azul e branco 6,5cmx6,5cm	Seculo XVII	Painel 8
CRPR 433	Remate das extremidades dos frontais de altar com efeito marmoreado e azul e branco 6,5cmx6,5cm	Seculo XVII	Painel 8
CRPR 434	Remate das extremidades dos frontais de altar com efeito marmoreado e azul e branco 6,5cmx6,5cm	Seculo XVII	Painel 8
CRPR 435	Remate das extremidades dos frontais de altar com efeito marmoreado e azul e branco 6,5cmx6,5cm	Seculo XVII	Painel 8

Inventário dos fragmentos cerâmicos

Ref.	Descrição	Datação	Tipologia	Pasta
CRPR-A	Fragmento de corpo e fundo de cerâmica sem vidrado	Sec. XIX	Vaso	Plástica
CRPR-B	Fragmento de bordo cerâmico com vidrado esverdeado no bordo e face interna	Sec. XIX	Vaso	Fundente
CRPR-C	Fragmento de bordo de porcelana de um prato "Cavalinho" verde	Sec. XIX	Prato	Plástica
CRPR-D	Fragmento de fundo de tijela em faiança com vidrado branco	Sec. XIX	Tijela	Plástica
CRPR-E	Fragmento de bordo cerâmico saliente decorado com pequeno friso duplo abaixo do bordo na face externa com vidrado verde na face externa e amarelo na face interna	Sec. XIX	Vaso	Fundente
CRPR-F	Fragmento de bordo cerâmico vidrado em verde oliva na face externa e amarela na face interna	Sec. XIX	Vaso	Fundente
CRPR-G	Fragmento de corpo cerâmico com vidrado transparente apenas na face interna	Sec. XIX	Vaso	Fundente
CRPR-H	Fragmento de corpo cerâmico sem revestimento vidrado	Sec. XIX	Vaso	
CRPR-I	Fragmento de fundo cerâmico cozido em forno redutor co nucleo escurecido	Sec. XIX	Vaso	Fundente
CRPR-J	Fragmento de bordo cerâmico saliente com pequena decoração incisa na parte externa do	Sec. XIX	Vaso	Plástica

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

	bordo, vidrado de cor verde oliva na face interna e bordo			
CRPR-K	Fragmento de corpo cerâmico sem revestimento vidrado	Sec. XIX	Vaso	Fundente
CRPR-L	Fragmento de corpo cerâmico com vidrado transparente na face interna	Sec. XIX	Vaso	Fundente
CRPR-M	Fragmento de corpo cerâmico com vidrado transparente na face interna	Sec. XIX	Vaso	Fundente
CRPR-N	Fragmento de bordo cerâmico sem vidrado	Sec. XIX	Prato	Plástica
CRPR-O	Fragmento de corpo e fundo de uma tigela de faiança decorada com efeito casca de tartaruga castanho esverdeado na face externa e verde na face interna	Sec. XIX	Tigela	Fundente
CRPR-P	Fragmento de bordo cerâmico saliente sem vidrado	Sec. XIX	Vaso	Plástica
CRPR-Q	Fragmento de corpo cerâmico sem vidrado	Sec. XIX	Vaso	Plástica
CRPR-R	Fragmento de bordo cerâmico decorado com pequeno friso inciso na face externa, vidrado com cor verde oliva na face externa e amarelo esverdeado na face interna	Sec. XIX	Vaso	Fundente
CRPR-S	Fragmento de corpo cerâmico sem vidrado	Sec. XIX	Vaso	Fundente

Inventário dos objetos de cobre

Ref.	Descrição	Datação
CRPR cobre 1	Moeda de cobre	Século XV/XVI
CRPR cobre 2	Moeda de cobre	Século XV/XVI
CRPR cobre 3	Objeto de cobre em forma de ferradura	Indeterminado
CRPR cobre 4	Objeto em cobre não identificado	Indeterminado

Inventário de outros artefatos

Ref.	Descrição	Datação
CRPR-T	Bocal de cachimbo em plástico, ainda com o filtro no interior	Século XIX

Estudo das cerâmicas e objetos de cobre exumados das sondagens da Praça da República das caldas da Rainha

Anexo II